

BOLAJAQ TÁRBIYASHILARDÍŃ KOGNITIV QÁBILETLERIN RAWAJLANDÍRWDA SHÍNÍGIWLARDÍ ALÍP BARÍWDAĞÍ JETEKSHILIK ROLI

Bazarbaeva Ayjamal Qdirbaevna

Ajiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institute.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14831470>

Annotaciya. *Bul maqalada keleshekte bolajaq tárbiyashılardıń kognitiv qábiletlerin rawajlandırıwda shınıǵıwlarıdı alıp barıwdaǵı jetekshilik roli hám onı ótkeriwdegi tayarlıǵı haqqında sóz etilgen. Sonıń menen birge mektepke shekemgi tálim shólkemlerinde bolajaq qánigelerdiń kreativ pikirlewi hám mektepke shekemgi jasındaǵı balalardıń baqshaǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵın asırıw maqsetinde shınıǵıwlarıdı hár túrli oynlar arqalı alıp barıw, biliw, dóretiwshilik kompetenciyalirin rawajlandırıw pikleri kórsetilgen.*

Tayanish sózler: *gigienalıq, estetikalıq, ásbap-úskeneler menen támiyinlew, dóretiwshilik hám qaǵıydalı oynlar, miyneti óz-ózine xızmet kórsetiw, seyiller, tálim-tárbiya, kreativ, kognitiv, motivatsiya.*

РОЛЬ ЛИДЕРСТВА В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ И ИХ ГОТОВНОСТИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ

Аннотация. *В данной статье рассматривается роль лидерства в обучении и готовности к его проведению в развитии когнитивных способностей будущих воспитателей. Также в целях повышения творческого мышления будущих специалистов и заинтересованности дошкольников в детском саду освещаются идеи проведения мероприятий в форме различных игр, развивающих знания и творческие компетенции.*

Ключевые слова: *гигиена, эстетика, оснащение, творческие и регулярные танцы, самообслуживание, навыки, образование, творческая, познавательная, мотивация.*

THE ROLE OF LEADERSHIP IN THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE SKILLS OF FUTURE EDUCATORS AND THEIR READINESS TO CONDUCT CLASSES

Abstract: *This article examines the role of leadership in learning and readiness to carry it out in the development of cognitive abilities of future educators. Also, in order to increase the creative thinking of future specialists and the interest of preschoolers in kindergarten, ideas for holding events in the form of various games that develop knowledge and creative competencies are highlighted.*

Key words: *hygiene, aesthetics, equipment, creative and regular dancing, self-care, skills, education, creative, cognitive, motivation.*

Tálim-tárbiya processin nátiyjeli ámelge asırıw balalar baqshasındaǵı pedagogikalıq processtıń hár bir xızmet túrin durıs shólkemlestiriwge baylanıslı boladı. Balalar baqshasınıń pedagogikalıq processinde tálim zárúr áhmiyetke iye boladı hám kúndelik turmıs, oyın, miynet, shınıǵıwlar arqalı ámelge asırıladı. Shınıǵıwlarda tálim-tárbiya wazıypaları sheshiledi. Balalar dógerek-átirap, tárbiyat penen tanısıw, til ósiriw, sawatqa tayarlaw, matematika, dene-shınıqtırıw, súwretlew iskerligi, muzıka boyınsha eń ápiwayı túsinikler, bilimlerdi, kónlikpe hám de tájiriybelerdiń sistemasın iyelep aladı. Balalar iyelep alıwı kerek bolǵan bilim, kónlikpe hám tájiriybeler balalar baqshası dástúrinde belgilep berilgen bolıp, ol balalardıń ulıwmalıq rawajlanıwın hám olardı mektep tálimine tayarlawda zárúr áhmiyetke iye boladı.

Shınıǵıw balalardıń kognitiv qábiletin rawajlandırıw yaǵnıy turaqlı erkti, oylaw, dıqqattı jámlew, este saqlaw, yad alıw sıyaqlı qábiletlerdi rawajlandıradı. Ásirese, balalarǵa bilim beriwdi jámáát usılında alıp barıw úlken áhmiyetke iye. Birgeliktegi hárekte balalar bir-birine belsene tásir etedi, óziniń baslamashılıǵı, tapqırlıǵın kórsetiw imkaniyatı payda boladı. Balalardıń jumısına zor beriwshi talap etetuǵın wazıypa qoyılǵanda birgelikte qayǵıradı, jámáátshilik sezimi qáliplesedi. Ekskursiyalar, súwret qıyıp jabıstırıw, qurıw-islew jumısların birgelikte orınlaw, ulıwma ayaq oynıları atqarıw, kórkem shıǵarmalardı esitiw, oqıwda payda bolǵan birgeliktegi keshirmelerdi balalardıń birlesken doslıq jámáátin jaratıwǵa járdem beredi, birge islew, jasawǵa úyretedi. Shınıǵıw waqtında erkin pikirlew tájiriybesi quram taptırıladı, tárbiyashılardı qulaq salıw, bayanlanıp atırǵan waqıyadaǵı tiykarǵı pikirlerdi ajırata alıw, qısqasha juwmaq shıǵarıw sıyaqlı tájiriybelerin rawajlandırıwǵa úlken itibar beriledi. Tayarlıq toparlarında shınıǵıwlar arqalı balalardı baslamashılıǵı hám erkinlik, bilimge bolǵan qızıǵıwshılıq, belsene oylaw, salıstırıw, ulıwmalastırıw, juwmaq shıǵarıw kónlikpeleri tárbiyalanıp baradı.

Shınıǵıwlar balalar baqshasında tálimdi shólkemlestiriw forması esaplanadı. Ol mektepke shekemgi tárbiya jasındaǵı hám de balalar ushın májbúriy sanaladı, onda dástúrdiń mazmunı belgilep berilgen. Kún tártibinde oǵan qanday da bir waqıt hám orın ajratıladı. Shınıǵıw tárbiyashı basshılıǵında ótkeriledi, tárbiyashı shınıǵıwlarda balalardı jańa bilimlerden xabardar qıladı, balalar iyelep alǵan bilimlerin bolsa anıqlap bekkemleydi. Balalardıń ámeliy shınıǵıwların shólkemlestiredi. Oqıw materialınıń mazmunı áste-aqırınlıq penen quramalasıp barıladı. Demek, shınıǵıw balalardı mektepke tayarlawda úlken áhmiyetke iye bolıp tabıladı.

Shınıǵıwdıń dúzilisi: Balalardı birlestiriw. Tiykarǵı bólim. Juwmaqlawshı bólim.

Balalar shınıǵıwǵa qızıǵıwshılıq hám belsendilik penen qatnasıwı ushin shınıǵıwdıń mazmunı hám metodikası puxta oylap alınıwı kerek. Balalar oqıw shınıǵıwın qanshelli puxta iyelegen bolsa, tárbiyashı itibar menen tıńlap, oyınnan shınıǵıwǵa ańsatlıq penen ótedi.

Tárbiyashılar balalardı jıynap, olardıń shınıǵıwǵa tayarlıǵı: sırtqı kórinisi, óz ornına durıs otırıwı, dıqqattı jámlengenligin tekseredi. Shınıǵıw nátiyjeli ótiwi ushin balalarda qızıǵıwshılıqtı payda etiw, bunıń ushin balalardıń jası, qızıǵıwshılıǵına say hár túrli usıllardı qollanıw kerek boladı. Kishi topar balalarında shınıǵıwǵa qızıǵıwshılıqtı oyatıw ushin balalardı qızıqtıra alatuǵın mazmundaǵı kútilmegen tapsırmalar, mashqalalı usıllardan paydalanıladı. «Qulaq salıń birew esikti qaǵıp atır. Bul ayaz ata-ǵoy, bizlerge miymangá keldi»-dep shınıǵıwda baslaw maqsetke muwapıq boladı. Tárbiyashı úlken toparlarda bolsa qanday shınıǵıw ótkeriliwi haqqında balalardı aldın ala xabarlandırıp qoyadı. Bul bolsa balalardı keyingi shınıǵıwǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttıradı. Máselen, haywanat baǵına ekskursiyaǵa barıwdı balalarǵa bir hápte burın aytıp qoyadı hám olarǵa haywanat baǵın aylanıp shınıǵıwdı, ata-anası menen seyilge shıqqanda qanday haywanlardı kórgenin hám olar sol waqıtta qanday keshirmelerdi payda etkenin eslep qalıwın tapsıradı. Balalar bolsa bul kúndi zor qızıǵıwshılıq hám quwanış menen kútedi. Úlken topar hám tayarlıq toparlarındaǵı balalar ótkerilip atırǵan shınıǵıwdıń zárúr hám májbúriy ekenligin sanalı túrde túsiniw oǵan tayarlanıp baradı. Shınıǵıw barısında balalarǵa jańadan bilimler beriledi. Berilip atırǵan tapsırma boyınsha jol-joba kórsetiledi. Tapsırmanı orınlawǵa qıynalǵan balalarǵa járdem beriledi. Sonday-aq, berilgen tapsırmanı hámme balalar tárepinen tolıq orınlanıwın támiyinlew ushin tárbiyashı hár qıylı metod hám usıllardan keń túrde paydalanadı.

Shınıǵıwda tárbiyashınıń balalarǵa qoyılatuǵın talabı, olardıń jas hám imkaniyatlarına say bolıwı kerek. Tárbiyashı kishi topar balalardı eki toparǵa bólip shınıǵıw alıp baradı. Tárbiyashı birinshi topar balaları menen shınıǵıw ótkergende, ekinshi topar balalarına tárbiyashınıń járdemshisi qarap turadı. Tárbiyashı dáslepki shınıǵıw barısında topar bólmesi, quwırshaq hám oyınshıqlar menen tanıstırıw kerek. Quwırshaqlar járdeminde bolsa shınıǵıw ótkeredi. Tárbiyashı dáslep balalarda shınıǵıwǵa qızıǵıwshılıq oyata alsa, keyin shınıǵıwdıń hámme ushin májbúriy ekenligin balalardıń sanasına sińdirip baradı. Ótkerilip atırǵan shınıǵıwlar kem-kemnen quramalastırılıp, balalardıń minez-qulqına maslastırılıp barıladı. Balalar shınıǵıw barısında ádep-ikram qaǵıydaların iyelep baradı. Durıs otırıw, tárbiyashınıń sózin dıqqat penen esitiw, basqa nársege shalǵımaw, tárbiyashınıń sorawına juwap beriw, juwap bergende ornınan turıw sıyaqlı qasiyetler úyretiledi. Shınıǵıwdıń sapalı hám onıń nátiyjesi tárbiyashınıń oǵan qalay tayarlıq kórgenine hám pedagogikalıq sheberligine baylanıslı boladı.

Shinigiwga tayarlanıwdıń mazmunına tómendegiler kiredi: shinigiwdı rejelestiriw, zárúr buyımlardı aldın ala tayarlap qoyıw, balalardı shinigiwga tayarlaw.

Tárbiyashı shinigiwdı bir bólimnen emes, al pútkil bir shinigiwlardıń sistemasın rejelestirip alıp barsa, unamlı nátiyjeni qolğa kirgiziwi múmkin.

Tárbiyashı shinigiwlardı metodikalıq ádebiyatlardan keń túrde paydalanğan halda alıp barıwı kerek. Eger shinigiwlar quramalı bolsa, tárbiyashı oğan reje dúzedi. Rejede shinigiwdıń mazmunı tayarlanıwı ushın zárúr bolğan buyımlar, balalar menen alıp barılatuǵın dáslepki jumıslar, shinigiw barısı hám tárbiyashı paydalanatuǵın metodikalıq usıllar kórsetiledi.

Hár bir baqshada metodika kabinetleri bar, onda «Balalar baqshasında tálim-tárbiya dástúri»niń barlıq bólimleri boyınsha metodikalıq qollanbalar boladı. Jetispegenine tárbiyashınıń ózi tayarlaydı, geyde bul jumısqa úlken, mektepke tayarlaw topar balaları da tartıladı. Tárbiyashı shinigiw ushın zárúr materiallardı bir kún burın tayarlaydı. Tárbiyashı balalar baqshasında tiykarǵı shaxs bolıp esaplanıp, jas áwladtıń tárbiyalanǵanlıǵı hám bilim dárejesi onıń ideyalogiyalıq, siyasıy hám ilimiy pedagogikalıq tayarlıǵına, juwapkershilik sezimine, qábiiletine, pedagogikalıq sheberligine baylanıslı boladı. Ádette, balanıń oqıw jumısına bolǵan múnásibeti de onıń tárbiyashı shaxsına bolǵan múnásibeti menen belgilenedi.

Juwmaqlap aytqanda tárbiyashı shinigiw barısında jańa pedagogikalıq texnologiya materiallarınan hám tárbiyanıń nátiyjeli metod hám usıllarınan paydalansa, balanıń ruwhiyatı, jas hám ózine say ruwhıy, fiziologiyalıq ózgeshelikleri esapqa alınsa tárbiyanıń nátiyjeliligi artadı.

REFERENCES

1. Bazarbaeva A.Q.Bo‘lajak tarbiyachilarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari// Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti ILMIY AXBOROTLARI 2023/ 8 – SON 229-236 b
2. Bazarbaeva A.K.Methodology for developing the activity of future educators’ cognitive abilities// SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 8 AUGUST 2023 UIF-2022: 8.2 |ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ
3. Bazarbaeva A. Bo‘lajak tarbiyachilarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodlarining komponentlari// Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti ILMIY AXBOROTLARI 2023/ 7 – SON 22 b